

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic venous insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейропатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тугунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъёрий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhronov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

ZARCHAVANING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI VA JIGAR KASALLIKLARINI DAVOLASHDAGI AHAMIYATI

Xudoykulova F.V.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O`zbekiston

Rezyume. Hozirgi vaqtda O`rta Osiyo davlatlarida, aksariyat mamlakatlarda bo`lgani kabi, katta yoshli aholining 15-20 foizi o`tkir va surunkali jigar patologiyasidan aziyat chekmoqda. Bugungi kunda jigarning noinfeksion surunkali kasalliklari orasida eng keng tarqalgan kasallik Jigarning noalkogol yog` xastaligi (JNYoX) hisoblanib, barcha jigar kasalliklarining taxminan 70% ni tashkil qiladi. Tanadagi lipidlar almashinuvining buzilishining patogenetik mexanizmlarining murakkabligi va ko`p qirraliligi lipoproteinlarning turli sinflari tarkibini, tuzilishini va nisbatlarini normallashtirishga qaratilgan samarali farmakologik tuzatishni talab qiladi. Bu borada eng zararsiz va terapevtik samarali, tabiiy kelib chiqishli, o`simlik va hayvon hujayralarining metabolizmi maxsuloti o`laroq kamtoksiklik va kengqamrovli ta`sirga ega bo`lgan fito dori-darmonlar muhim ahamiyatga ega. Fitoterapiyaning afzalligi - o`simliklarni sezilarli nojo`ya ta`sirlarsiz, ko`plab dori-darmonlar bilan va bir-biri bilan o`zaro mutanosibligi tufayli uzoq muddatli foydalanish imkoniyatini beradi. Maqolada zarcho `vaning asosiy xususiyatlari va uning inson organizmiga hamda jigar xastaliklariga ta`siri o`rganilgan.

Kalit so`zlar: zarcho `va, jigar xastaliklari, foydali xususiyatlar, qarshi ko`rsatmalar

HEALING PROPERTIES OF TURMERIC AND ITS SIGNIFICANCE IN THE TREATMENT OF LIVER DISEASES

Khudoykulova F.V.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Currently, in Central Asian countries, as in most countries of the world, 15-20% of the adult population suffers from acute and chronic liver pathology. To date, the most common disease among non-infectious chronic liver diseases is non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), which accounts for approximately 70% of all liver diseases. The complexity and multifaceted nature of the pathogenetic mechanisms of lipid metabolism disorders in the body require effective pharmacological correction aimed at normalizing the composition, structure, and ratio of various classes of lipoproteins. In this regard, the safest and most therapeutically effective phytopreparations of natural origin, possessing low toxicity and a wide spectrum of action as a product of plant and animal cell metabolism, are of great importance. The advantage of phytotherapy lies in the possibility of long-term use of plants without significant side effects, in combination with many medicinal preparations, and due to their compatibility with each other. The article discusses the main properties of turmeric and its effects on the human body and liver diseases.

Keywords: turmeric, liver diseases, beneficial properties, contraindications

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КУРКУМЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Худойкулова Ф.В.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В настоящее время в странах Центральной Азии, как и в большинстве стран мира, 15-20% взрослого населения страдает от острой и хронической патологии печени. На сегодняшний день наиболее распространенным заболеванием среди неинфекционных хронических заболеваний печени является неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), которая составляет около 70% всех заболеваний печени. Сложность и многогранность патогенетических механизмов нарушения липидного обмена в организме требуют эффективной фармакологической коррекции, направленной на нормализацию состава, структуры и соотношения различных классов липопротеинов. В этом отношении важное значение имеют наиболее безопасные и терапевтически эффективные фитопрепараты природного происхождения, обладающие низкой токсичностью и широким спектром действия как продукт метаболизма растительных и животных клеток. Преимущество фитотерапии заключается в возможности длительного применения растений без значительных побочных эффектов, в сочетании со многими лекарственными препаратами и благодаря их совместимости друг с другом. В статье рассматриваются основные свойства куркумы и ее влияние на организм человека и заболевания печени.

Ключевые слова: куркума, заболевания печени, полезные свойства, противопоказания

Zarcho'va yana sariq zanjabil, Curcuma longa, turmerik, E100 deb ham ataladi (tovar yorliqlarida uning asosiy polifenollari - kurkuminoidlar shunday belgilanadi). Zarcho'vaning ajoyib foydali xususiyatlari haqida deyarli hamma eshitgan, ammo so'nggi paytlarda uning foydaliligiga shubha bildiruvchi skeptik fikrlar tobora ko'proq va ishonchliroq tarzda yangrayapti.

100 gramm mahsulotda kunlik ehtiyojning taxminan 80% kaliy, 50% magniy, 30% fosfor, 17% atrofida kalsiy va juda ko'p miqdorda temir mavjud. Biroq, hech kim zarcho'vani bunday miqdorda iste'mol qilmasligini va hatto xalq tabobatida ham kuniga 3-5 grammdan ko'p bo'lmagan miqdorda ishlatilishini hisobga olsak, zarcho'va yordamida minerallar tanqisligini bartaraf etish imkonsiz. Zarcho'vaning ko'plab shifobaxsh xususiyatlari vitamin-mineral majmuasi bilan emas, balki o'simlik ildizpoyasida mavjud bo'lgan tabiiy polifenol - kurkumin (diferuloilmetan) bilan bog'liq.

Kurkumin yorqin to'q sariq rangli kristall birikma bo'lib, ko'pincha oziq-ovqat bo'yog'i sifatida qo'llaniladi. U ishqorlarda va juda kuchli kislotali erituvchilarda eriydi.

Kurkumindan tashqari, Curcuma longa tarkibida kurkuminoidlar guruhiga kiruvchi boshqa moddalar ham mavjud: demetoksikurkumin va bisdemetoksikurkumin. Garchi kurkumin ushbu guruhning eng keng tarqalgan tarkibiy qismi bo'lsa-da (umumiy vaznning 75-77%), ba'zi olimlar potensial davolash ta'siri barcha kurkuminoidlarning birgalikdagi ta'siri natijasida yuzaga keladi deb hisoblashadi. Ushbu guruhdagi barcha moddalarning umumiy massasi dastlabki mahsulot massasining taxminan 5 foizini tashkil etadi. Zarcho'vaning boshqa tarkibiy qismlari orasida seskviterpenlar (efir moyi tarkibida) [2], 9 turdagi terpekurkuminlar [3] va o'ndan ortiq glikozidlar mavjud [4].

Shifobaxsh xususiyatlari. So'nggi yarim asr davomida butun dunyo laboratoriyalarida (asosan hujayra materiallari va tajriba hayvonlarida) zarcho'vaning xalq tabobatida asrlar davomida qo'llanilgan shifobaxsh xususiyatlari bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Natijada, zarcho'vaning jigar xastaliklari, qandli diabet, allergiya, artrit, yurak-qon tomir kasalliklari, Alsgeymer kasalligi va saratonning ayrim turlariga nisbatan davolovchi ta'siri aniqlandi.

Biroq, laboratoriya sharoitida aniqlangan bu davolash imkoniyatlarini har doim ham bemorlarni davolashda qo'llab bo'lmaydi. Buning sababi - kurkuminning (zarcho'vaning asosiy davolovchi tarkibiy qismi) organizmda yomon o'zlashtirilishi va past dozalarning kuchsiz ta'sir ko'rsatishidir. Bundan tashqari, ba'zi tajribalarda uning potensial xavfli yoki zararli xususiyatlari ham aniqlangan.

Bugungi kunda zarcho'vaning potensial shifobaxsh xususiyatlari haqida ikkita deyarli qarama-qarshi fikr mavjud:

1. Birinchi nuqtai nazarga ko'ra, zarcho'va yurak-qon tomir kasalliklari, neyrodegenerativ buzilishlar, jigar kasalliklari va saratonning ayrim turlariga qarshi dori-darmonlar olish uchun istiqbolli mahsulot hisoblanadi.

2. Ikkinchi nuqtai nazarga ko'ra, zarcho'va va uning o'ziga xos polifenoli kurkuminning shifobaxsh xususiyatlari haddan tashqari yuqori baholangan. Shu sababli, agar biror-bir davolash ta'siri haqida gapirish mumkin bo'lsa, u juda ahamiyatsizdir.

Zarcho'vaning sog'liq uchun qanchalik foydali ekanligini tushunish uchun ikkala nuqtai nazarni batafsil ko'rib chiqamiz.

Kurkuminga ko'plab farmakologik xususiyatlar xos: antioksidant, mikroblarga qarshi, yallig'lanishga qarshi. Bu birikma yallig'lanishda ishtirok etuvchi turli xil molekulyar nishonlar bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyatiga ega deb hisoblanadi.

Klinik sinovlar shuni ko'rsatadiki, kurkumin ichak yallig'lanish kasalligi, pankreatit, artrit va surunkali oldingi uveit kabi kasalliklarni, shuningdek saratonning ayrim turlarini davolashda potentsial terapevtik vosita bo'lishi mumkin.

Kurkuminoidlar guruhiga kiruvchi birikmalarning antioksidant va yallig'lanishga qarshi faolligi tajribada tasdiqlangan. Kurkuminning yot mikroorganizmlar va zaharli zarrachalarni yo'q qiluvchi makrofaqlarning himoya funksiyasini faollashtirish qobiliyatini ko'rsatuvchi ilmiy ishlar mavjud. Ushbu xususiyatlari tufayli zarchava, masalan, immunitet tizimining buzilishi xos bo'lgan yarali kolitda yordamchi davolash vositasi sifatida qo'llanilishi mumkin.

Kaliforniya universiteti ilmiy guruhining laboratoriya tadqiqotida kurkuminlardan biri (bisdemetoksikurkumin) o'zini Alsgeymer kasalligiga sabab bo'luvchi beta-amiloidning monotsitar fagotsitozini rag'batlantiruvchi immunomodulyator sifatida namoyon qilishi mumkinligi aniqlangan. [5]

Shuningdek, kurkumin yangi asab hujayralarining hosil bo'lishini rag'batlantiradigan gormon darajasini oshiradi, bu esa miyadagi degenerativ jarayonlarga qarshi kurashish uchun zamin yaratadi, degan taxmin ham mavjud.

Biroq kurkuminning davolash ta'siri bular bilan cheklanib qolmaydi va kelajakda u turli a'zolarining boshqa bir qator kasalliklarini davolashda ham qo'llanilishi mumkin:

Kurkuminning qon tomirlarining ichki yuzasi (endoteliy) hujayralari funksiyasiga foydali ta'siri bir nechta davolash samaralariga olib keladi. Ular orasida qon bosimining pasayishi, qon ivishining me'yorlashishi (endoteliyning shikastlanishi qon ivishining yomonlashishiga olib keladi) va 2-tur qandli diabet bemorlarda xolesterin darajasining pasayishi bor. Xususan, standartlashtirilgan kurkuminoidlar preparati (NCB-02) endotelial funksiyani tiklashda atorvastatin kabi yaxshi natija ko'rsatdi. [6]

Bir klinik sinovda kurkuminni kuniga 4 g dozada qo'llash aorta-koronar shuntlashdan keyin miokard infarkti xavfini sezilarli darajada kamaytirdi. [7]

Kurkumin ko'plab antioksidant fermentlarning faolligini oshiradi, bu esa lipidlarning peroksid oksidlanishini kamaytirish orqali jigar shikastlanishini kamaytirishi mumkin. [11] Bundan tashqari, u jigarda detoksikatsiyalovchi fermentlar faolligini oshirib, a'zoni saratondan himoya qilishga qodir. [12]

Kurkumin qo'shimchalari hozirdanoq bo'g'im kasalliklarida og'riqni kamaytiruvchi vosita sifatida sinovdan o'tkazilmoqda. Faol revmatoid artrit bilan og'rigan bemorlarda kurkuminning samaradorligi va xavfsizligini baholash uchun o'tkazilgan tasodifiy tanlangan tajribaviy tadqiqotda kurkumin guruhida umumiy faollik ko'rsatkichlari, shuningdek, bo'g'imlardagi og'riq va shishning yaxshilanishi eng yuqori foizda aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar diklofenak natriy bilan davolangan bemorlarga qaraganda ancha yaxshi bo'lib chiqdi. Kurkumin bilan davolash xavfsiz deb topildi va hech qanday nojo'ya ta'sir ko'rsatmadi. [13]

Kurkuminning o'pka jarohatlariga qarshi ta'sir ko'rsatishi haqidagi birinchi isbotli taxmin 1996-yilda paydo bo'lgan. [14] O'shandan beri hayvonlarda o'tkazilgan bir nechta tadqiqotlar kurkuminning o'pka fibroziga qarshi ta'sir ko'rsatishini, asosan yallig'lanish vositachilarini kamaytirishini aniqladi. [15] Hujayra materiali va tajriba sichqonlarida o'tkazilgan bir nechta tadqiqotlar kurkuminning astmaga qarshi kuchli faollikka ega ekanligini tasdiqladi. [16] Kurkuminning azot oksidi sintezini kamaytirish va chiqarilishini yaxshilash qobiliyati astma bilan og'rigan bemorlarda bronxlar yallig'lanishining oldini olishi mumkin [17].

2017-yilda [18] tadqiqot e'lon qilingan bo'lib, unda mualliflar mavjud klinik tadqiqotlarni o'rganib chiqib, kurkumaning yuqorida keltirilgan deyarli barcha davolash ta'sirlarini shubha ostiga olishgan. Olimlarning fikricha, "probirkada" va hayvonlarda o'tkazilgan tajribalarda aniqlangan kurkumin faolligi kurkuminoidlarning 120 dan ortiq klinik sinovlariga sabab bo'lgan.

Shunday qilib, piperin alkaloidi (turli xil qalampir turlarida mavjud) va kurkumin kombinatsiyasining biosamaradorligi baholangan tadqiqot keng shuhrat qozondi [19]. Tajribalar ham hayvonlar, ham sog'lom ko'ngillilar ishtirokida o'tkazildi.

Kalamushlarda kurkuminni 2 g/kg dozada yuborish 4 soat davomida qon zardobida o'rtacha konsentratsiyaga olib keldi. Bir vaqtning o'zida piperinni 20 mg/kg dozada yuborish kurkuminning qon zardobidagi konsentratsiyasini qisqa muddatga (preparat qabul qilingandan keyin 1-2 soat) oshirdi va birikmaning biosinguvchanligi 154% ga ko'paydi.

Odamlarda kurkuminni 2 g/kg dozada qabul qilgandan so'ng, uning qon zardobidagi miqdori aniqlanmagan yoki juda past bo'lgan. Ammo piperin qo'shilgandan so'ng, birikmaning biosinguvchanligi 2000 foizga oshgan. Biologik mavjudlikning bunday ko'p marta oshishi kutilgan terapevtik ta'sirga erishish uchun kurkuma va qalampirni iste'mol qilish kifoya degan fikrni shakllantirdi. Biroq, keltirilgan tadqiqotda biomavjudlikni oshirish uchun tarkibida piperin bo'lgan o'simlik komponentlari emas, balki piperin alkaloidi ishlatilgan. Alkaloidning o'zi haqiqatan ham qalampir ekinlarining ko'p navlarida uchraydi. Ammo uzun qalampirida uning miqdori 2% dan, oq va qora qalampirida esa 9% dan oshmaydi. Shuning uchun, garchi zarchavani qora murch bilan aralashtirish haqiqatan ham kurkuminning biosinguvchanligini oshirsa-da, oziq-ovqatda bunday "uyda" kombinatsiyalash bilan biosinguvchanlikni minglab foizga oshirish haqida gapirish unchalik to'g'ri emas. Shunga ko'ra, kurkuminning barcha terapevtik salohiyatiga qaramay, ovqatga ziravor qo'shishdan sezilarli davolovchi ta'sirni kutish ham mumkin emas.

Yuzaga kelgan qarama-qarshiliklarni hisobga olgan holda, kurkumaning rasmiy tibbiyotdagi kelajagi noaniq bo'lib qolmoqda. Garchi ba'zi amaliyotchi shifokorlar bugungi kunda kurkumani davolash ratsionining terapevtik ahamiyatga ega qismi deb e'lon qilsalarda.

Xalq tabobatida qo'llanilishi. Oltin zarchava asrlar davomida xalq tabobatida ovqat hazm qilish tizimini yaxshilash uchun ishlatilgan. Bunday qo'llash zarcho'vaning biologik faol tarkibiy qismlarining oshqozon-ichak trakti bezlari sekretsiyasini, shuningdek o't hosil bo'lishini faollashtirish qobiliyatiga asoslangan bo'lib, bu oxir-oqibat metabolizm va ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Uy sharoitida davolashda zarchava surunkali xoletsistitda qo'llaniladi, chunki o't hosil bo'lishi va ajralishini faollashtirish qobiliyatidan tashqari, ziravor yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Katta dozalarda zarchava surgi va siydik haydovchi vosita sifatida ta'sir ko'rsatadi. Antioksidant xususiyati kurkumani xalq tabobatida jigarni davolashda qo'llash imkonini beradi. Ildizpoya tarkibidagi moddalar bu a'zoni uzoq vaqt dori-darmonlar iste'mol qilish, yog'li ovqatlar va spirtli ichimliklar ta'siridan himoya qiladi, deb ishoniladi. Zarchava bilan birgalikda bu mahsulotlarning barchasi kamroq zarar yetkazadi. Shuning uchun xalq tabobatida ziyofatlarda ziravorli ta-

omlar bo'lishi ma'qullanadi. Ammo jigar funksiyasining pasayishi natijasida kelib chiqadigan boshqa oshqozon-ichak trakti kasalliklari ham zarchavani ratsionga kiritish uchun asos bo'ladi.

Zarchava tashqi qo'llanishda og'riq qoldiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Masalan, tish og'rig'ini yo'qotish uchun ildizini qovurib, hali sovimagan holda chaynash kerak. Iliq maydalangan ziravor esa nafaqat og'riqni qoldirish, balki qon ketishini to'xtatish va tezroq bitirish uchun ham yara va jarohatlarga qo'yiladi. Xalq tabobatida asal bilan aralashtirilgan zarchava samarali antibiotik hisoblanadi. 100 gramm asalga bir osh qoshiq kukun nisbatida aralashtirilgan zarchava yaralarni davolashga va chiqishlardan keyin tezroq tiklanishga yordam beradi. Shuningdek, bu aralashmani shamollash kasalliklarida ham soatiga bir choy qoshiqdan ichish mumkin. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlarini oshirish uchun tayyorgarlik davrida o'simlikning yuvilgan ildizi qaynatiladi yoki qaynoq suv bilan bug'latiladi. Bunday kuchli ta'sirdan so'ng kurkumin butun ildiz bo'ylab bir tekis tarqalib, barcha qatlamlarga singib boradi, deb hisoblanadi. Xom ashyoni quyoshda quritish ham mumkin. Bir hafta quritilgandan so'ng ildizning hajmi sezilarli darajada kichrayadi, ammo undagi kurkumin miqdori ortadi.

Zarchava an'anaviy ravishda Osiyo mamlakatlarida antioksidant, yallig'lanishga qarshi, mutatsiyaga qarshi, mikroblarga qarshi va saratonga qarshi xususiyatlari tufayli bir qator kasalliklarni davolash uchun ishlatilgan. Bu ziravor ishonchli davolovchi, ich yumshatuvchi, gijja haydovchi va tetiklashtiruvchi vosita sifatida tanilgan. Uning ildizpoyasi Jātyādi tailam, Nalpāmarādi tailam, Nārāyaṇa guḷa kabi o'simlik dori vositalarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Hindistonning Ayurveda tibbiyot tizimida zarchava juda keng qo'llaniladi. U nafaqat zaiflashgan bemorlarning kuchini tiklash uchun, balki qandli diabet va kamqonlik kabi jiddiy kasalliklarni davolash uchun ham buyuriladi. Aslida, zarchava qo'llaniladigan kasalliklar va holatlar ro'yxati ancha keng bo'lib, unga chechak, kamqonlik, ishtaha yo'qolishi, moxov, bronxit, istisqo, so'zak, jigar kasalliklari, turli ko'z kasalliklari, bosh aylanishi, teri kasalliklari, shishlar, kuyishlar, barcha turdagi yara va jarohatlari, chipqonlar, cho'zilishlar va asabiy holatlar kiradi. Ayurvedaga ko'ra, zarchava chayon va zuluk chaqishida, shuningdek, qo'tir, hazm qilish buzilishi va temiratki kasalliklarida ham yordam beradi.

Hindistondagi ayollar profilaktika maqsadida hozirga qadar zarchava pastasini samarali antiseptik deb hisoblab, tanalariga surtadilar. Xitoy an'anaviy tibbiyotida zarchava og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida qadrlangan. Xususan, u gemorroj og'riqlarini bartaraf etishda ishlatiladi. Zarchava ayollar salomatligiga ham foydali ta'sir ko'rsatadi. U hayz siklining uzoq davom etadigan buzilishlarida ovqatga qo'shiladi. O'simlik ildizi ekstrakti hazm qilish buzilishi, stress va ruhiy buzilishlarda qo'llaniladigan "Tszyavey-Syaoyaosan" (Jiawei-Xiaoyaosan) nomli qadimiy o'simlik dori vositasi tarkibiga kiradi. [20]

Kurkuminning biologik o'zlashtirilishi zarchavani dori vositasi sifatida qo'llab-quvvatlovchilar va shubha bildiruvchilar o'rtasidagi bahs-munozaralarning asosiy nuqtasi deyish mumkin. Shubhalanuvchilarning fikricha, kurkuminni tibbiyotda qo'llash juda qiyin, chunki uning biosinguvchanligi past. Shu sababli, biz aynan shu masalaga bag'ishlangan tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz. Moddaning biologik o'zlashtirilishini o'rganish bo'yicha birinchi tadqiqot 1978-yilda o'tkazilgan [21]. O'shanda kalamushlarda o'tkazilgan tajribalarda olimlar hayvonlarga kurkuminni 1 g/kg dozada yubordilar va tajriba natijalariga ko'ra qon plazmasida kurkuminning past darajasini qayd etdilar. Keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kurkuminni 2000 mg/kg dozada og'iz orqali yuborilganda, tajriba hayvonlarining qon zardobidagi eng yuqori miqdori $1,35 \pm 0,23$ mkg/ml ni tashkil etdi. Ammo xitoylik olimlar [22] aniqlashicha, og'iz orqali qabul qilinganda ham kurkuminning biosinguvchanligi taxminan 1% ni tashkil qiladi va shuning uchun har qanday foydali ta'sirga erishish uchun kurkuminning juda yuqori dozalari (3600 dan 12000 milligrammgacha) talab etiladi.

Klinik tadqiqotlarda bemorlar kamida 3600 mg kurkumin (aniqrog'i, kurkumin glyukuronidi va uning sulfat shakllari) qabul qilganlarida plazmada kurkumin metabolitlari aniqlangan. [23]

Biroq, dozani oshirish bilan bir qatorda, ba'zi tajribalarda olimlar kurkuminni boshqa moddalar va/yoki uning biologik mavjudligini oshiradigan oziq-ovqat mahsulotlari bilan birlashtirish orqali davolash ta'sirini kuchaytirishga erishdilar. Shunday qilib, agar kalamushlarga kurkuminni piperin (glyukuroniltransferaza fermentlarini faollashtiruvchi) bilan birga yuborilsa, moddaning biosinguvchanligi 154% ga oshishi aniqlandi.

Hayvonlarga kurkumin 2 g/kg dozada yuborilganda, qon zardobidagi o'rtacha konsentratsiyaga 4 soat ichida erishildi. Piperinni bir vaqtning o'zida 20 mg/kg dozada qo'llash kurkuminning qon zardobidagi konsentratsiyasini preparatni qabul qilgandan keyin qisqa vaqt (1-2 soat) davomida oshirdi. Tajribada ishtirok etgan odamlarda 2 g kurkumin dozasidan keyin qon zardobidagi darajalar aniqlanmagan yoki juda past bo'lgan. Ammo bir vaqtning o'zida piperinni 20 mg dozada yuborish dori qabul qilgandan keyin 0,25 dan 1 soatgacha ancha yuqori konsentratsiyalarni keltirib chiqardi va biosinguvchanlikning oshishi 2000% ni tashkil etdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, piperin qo'llaniladigan dozalarda kalamushlarda ham, odamlarda ham

nojo'ya ta'sirlarsiz kurkumining qon zardobidagi konsentratsiyasini, so'rilish darajasini va biosinguvchanligini oshiradi [19].

Keyingi tadqiqotlarda kurkumin metabolitlarining chiqarilishi nafaqat moddalarning kombinatsiyasiga, balki ishlatiladigan tashuvchi va kiritish shakllariga ham bog'liqligi aniqlandi. [24] Kurkumin metabolitlarining 75% og'iz orqali qabul qilinganda faqat najasda aniqlanadi, siydikda esa yo'q. Qorin bo'shlig'iga yuborilganda - bu metabolitlarning 73% najasda va 11% ga yaqini siydikda aniqlanadi. Sichqonlarga tomir ichiga yuborilgan kurkumin bir shaklda jigar, taloq, o'pka va bosh miyada to'planadi. [25] Shakliga ko'ra, liposomalarga kiritish, polimer nanozarrachalar, siklodekstrin bilan inkapsulyatsiya, lipid komplekslari yoki polimer-kurkumin kompleksining sintezi o'rganilgan. Ularning barchasi hayvonlarda o'tkazilgan tajribalarda ushbu birikmaning faolligi va biosamaradorligini oshirishga yordam berdi.

Vazni kamaytirish uchun zarchava keng qo'llaniladi, lekin har doim ham o'zini oqlamaydi. Ziravorning hidi bu va boshqa har qanday ziravorning asosiy vazifasidir. Shuning uchun tushlikda zarchava qo'shilgan taomlarni ko'proq iste'mol qilish mumkin, bu esa vazn yo'qotishga yordam bermaydi. Biroq, boshqa tomondan, ratsionga zarchava qo'shish ovqat hazm qilish va metabolizmni yaxshilashi mumkin, bu esa tanaga iste'mol qilingan mahsulotlardan ko'proq foyda va samaradorlik bilan foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, sezilarli ta'sir uchun, ehtimol, ich surish ta'sirini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan katta dozalar kerak bo'ladi. Ammo retseptlarda, aksariyat hollarda, aynan katta dozalar ko'rsatiladi.

Zarchavaning xavfli xususiyatlari va qarshi ko'rsatmalari. Kurkumin AQShda ham oziq-ovqat qo'shimchasi, ham dori vositasi sifatida ruxsat etilgan bo'lib, u yerda kunlik 10 grammgacha miqdorda xavfsiz birikma hisoblanadi, tavsiya etilgan dozasi esa tana vaznining har kilogrammiga 3 milligrammni tashkil etadi. Bunday tavsiyalar ilgari o'tkazilgan klinik oldi va klinik tadqiqotlarga asoslangan. Biroq, kurkuminning xavfsizligini baholash uchun asos qilib olingan tajribalar 16 haftadan ortiq davom etmagan, bu esa kurkuminni uzoqroq muddat davomida va ayniqsa katta dozalarda qo'llashda ma'lum xavflarni keltirib chiqaradi.

Ziravorni haddan tashqari iste'mol qilganda oshqozon-ichak traktining ko'ngil aynishi yoki ich ketishi kabi "javob" reaksiyalari kuzatilishi mumkin. Zarchavaning katta dozalari bilan "organizmni tozalashga" urinishlarda o't toshi sanchig'i va gastritning kuchayishi mumkin. Shuningdek, zarcho'vaga nisbatan odamlarda allergik reaksiyalar ham paydo bo'lishi mumkin.

O't-tosh kasalligi, xoletsistit va gepatitning kuchayishi zarcho'vani oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida qo'llashga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Shubha borki, zarcho'vaning o'zi ham autoimmun gepatitni keltirib chiqarishi mumkin. Buning sababi shundaki, kurkumin zaharni zararsizlantiruvchi jigar fermentini bostiradi, ya'ni bilvosita zaharli ta'sirni kuchaytirishga yordam beradi. Biroq, bu shubhalar hali ishonchli tarzda tasdiqlanmagan va ta'sir qo'shimcha o'rganishni talab qiladi, chunki uning ifodalanish darajasiga birikmaning dozasi va/yoki boshqa moddalar bilan birgalikda qo'llanilishi ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tilganidek, kurkumin bir vaqtning o'zida jigar va buyraklardagi zaharni zararsizlantiruvchi fermentlarning faolligini oshirishga qodir bo'lib, saraton kasalligining rivojlanishidan himoya qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Haytowitz, D., Ahuja, J., Wu, X., Khan, M., Somanchi, M., Nickle, M., ... & Patterson, K. (2018). USDA National Nutrient Database for standard reference, legacy. USDA National Nutrient Database for Standard Reference.
2. Li, Z., Forester, S., Jennings-Dobbs, E., & Heber, D. (2023). Perspective: a comprehensive evaluation of data quality in nutrient databases. *Advances in Nutrition*, 14(3), 379-391.
3. Naimushina, L. V., Zykova, I. D., Kadochnikova, V. Yu., & Chesnokov, N. V. (2014). Study of the chemical composition of essential oils of popular spices of the ginger family. *Journal of the Siberian Federal University. Chemistry*, 7 (3), 340-350. (rus)
4. Jiang, C. L., Tsai, S. F., & Lee, S. S. (2015). Flavonoids from *Curcuma longa* leaves and their NMR assignments. *Natural product communications*, 10(1), 1934578X1501000117.
5. Naimushina, L. V., Zykova, I. D., Kadochnikova, V. Yu., & Chesnokov, N. V. (2014). Study of the chemical composition of essential oils of popular spices of the ginger family. *Journal of the Siberian Federal University. Chemistry*, 7 (3), 340-350. (Russ)
6. Jiang C.L., Tsai S.F., Lee S.S. Flavonoids from *Curcuma longa* leaves and their NMR assignments - *Nat. Prod. Commun.* 2015, Jan., 10(1), 63-66.
7. Cashman, J. R., Ghirmai, S., Abel, K. J., & Fiala, M. (2008). Immune defects in Alzheimer's disease: new medications development. *BMC neuroscience*, 9, 1-8.
8. Usharani, P., Mateen, A. A., Naidu, M. U. R., Raju, Y. S. N., & Chandra, N. (2018). Effect of NCB-02, atorvastatin and placebo on endothelial function, oxidative stress and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus: a random-

ized, parallel-group, placebo-controlled, 8-week study. *Drugs in R & D*, 9, 243-250.

9. Wongcharoen, W., Jai-Aue, S., Phrommin-tikul, A., Nawarawong, W., Woragidpoonpol, S., Tepsuwan, T., ... & Chattipakorn, N. (2012). Effects of curcuminoids on frequency of acute myocardial infarction after coronary artery bypass grafting. *The American journal of cardiology*, 110(1), 40-44.

10. Rukkumani, R., Aruna, K., Varma, P. S., & Menon, V. P. (2004). Curcumin influences hepatic expression patterns of matrix metalloproteinases in liver toxicity. *The Italian journal of biochemistry*, 53(2), 61-66.

11. Chandran, B., & Goel, A. (2012). A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. *Phytotherapy research*, 26(11), 1719-1725.

12. Chung, S. H., Choi, S. H., Choi, J. A., Chuck, R. S., & Joo, C. K. (2012). Curcumin suppresses ovalbumin-induced allergic conjunctivitis. *Molecular Vision*, 18, 1966.

13. Nelson, K. M., Dahlin, J. L., Bisson, J., Graham, J., Pauli, G. F., & Walters, M. A. (2017). The essential medicinal chemistry of curcumin: miniperspective. *Journal of medicinal chemistry*, 60(5), 1620-1637.

14. Witkin, J. M., & Li, X. (2013). Curcumin, an active constituent of the ancient medicinal herb *Curcuma longa* L.: some uses and the establishment and biological basis of medical efficacy. *CNS &*

Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders), 12(4), 487-497.

15. Yang, K. Y., Lin, L. C., Tseng, T. Y., Wang, S. C., & Tsai, T. H. (2007). Oral bioavailability of curcumin in rat and the herbal analysis from *Curcuma longa* by LC-MS/MS. *Journal of chromatography B*, 853(1-2), 183-189.

16. Khudoykulova, F. V. (2024). The importance of diet therapy and physical activity in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease. *Science and Education*, 5(9), 54-63. (Uzb)

17. Khudoykulova, F. V. (2024). Assessment of the effectiveness of diet therapy with the addition of a special food product in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis. *Science and Education*, 5(9), 38-53. (Uzb)

18. Khudoykulova, F. V. (2024). Diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. *Science and Education*, 5(9), 64-72. (Uzb)

19. Egamova M. T. et al. Game Method of Rehabilitation of Children with Infantile Cerebral Paralysis // *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*. – 2020. – T. 14. – №. 4. – С. 7979-7983.

20. Lin X., Ji S., Li R., Dong Y., Qiao X., Hu H., Yang W., Guo D., Tu P., Ye M. Terpecurcumins A-I from the rhizomes of *Curcuma longa*: absolute configuration and cytotoxic activity - *J. Nat. Prod.* 2012, 75(12), 2121-2131.